

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE UM CURSO DE FORMAÇÃO EM ACUPUNTURA AURICULAR: ESTUDO DESCRITIVO

DOI: 10.5281/zenodo.14588952

SANTANA, Maria Clara Vidigal¹
RODRIGUES, Yara Martins²
LEMOS, Ana Paula da Silva³
RUELA, Ludmila de Oliveira⁴
ARAÚJO, Bianca Bacelar Assis⁵
MOURA, Caroline de Castro⁶

Objetivo(s): Avaliar a satisfação dos participantes em relação a um curso de formação em acupuntura auricular. **Método:** Estudo descritivo, realizado com participantes de um curso de formação em acupuntura auricular, com carga horária de 16 horas distribuídas em teoria e prática. Os participantes apontaram, em uma escala do tipo *Likert* de quatro pontos (ruim, regular, bom e ótimo), o grau de satisfação com o curso realizado. Os dados foram avaliados por meio da estatística descritiva. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente (parecer: 5.700.107, CAAE: 63318222.0.0000.5153). **Resultados:** Participaram do curso 28 pessoas, sendo 7 profissionais da saúde e 21 alunos de graduação. Em relação à satisfação geral com o evento, a relevância e atualidade do conteúdo programático: 89,3% (n=25) dos participantes deram avaliação máxima (ótimo) e nenhum participante avaliou como ruim ou regular. A efetividade das metodologias de ensino utilizadas foi avaliada por 87,0% (n=24) dos participantes como ótima e 11,7% (n=4) avaliaram como boa. 89,3% (n=25) responderam que a competência e preparo dos instrutores foi avaliação máxima (ótimo) e três participantes, ou seja, 10,7% avaliaram como “bom”. Quanto à aplicação prática do curso: 82,1% (n=23) avaliaram como “ótimo”, 14,3% (n=4) “bom” e 3,6% (n=1) como “regular”. O suporte e a disponibilidade de instrutores durante o evento foi avaliado por 78,6% (n=22) como ótimo e como bom por 21,6% (n=6) dos participantes. **Conclusões:** A maioria dos participantes mencionou uma ótima experiência com o curso de formação em acupuntura auricular.

Fonte de financiamento: Fapemig (APQ 03370-22)

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Acupuntura auricular; Terapias complementares; Cursos de capacitação; Satisfação do cliente.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mariaacsantana@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: yara.m.rodrigues@ufv.br

³ Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: anapaula.s.lemos@ufv.br

⁴ Professora do Curso de Enfermagem. Centro Universitário de Lavras. E-mail: ludmilaoliveira.r@hotmail.com

⁵ Professora do Curso de Enfermagem. Centro Universitário Newton Piva. E-mail: bibacelar@hotmail.com

⁶ Professora adjunta do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br